

Sistema inteligente basado en redes neuronales para asistir la comunicación de personas con disartria

Paloma Valeria Contreras González, María Trinidad Serna Encinas*, Rosalía del Carmen Gutiérrez Urquidez, César Enrique Rose Gómez y Rafael Armando Galaz Bustamante

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo,
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Av. Tecnológico S/N, Col. El Sahuaro, CP. 83170, Hermosillo, Sonora, México.

m15331156@hermosillo.tecnm.mx, maria.sernae@hermosillo.tecnm.mx,
rosalia.gutierrezu@hermosillo.tecnm.mx, cesar.roseg@hermosillo.tecnm.mx,
rafael.galazb@hermosillo.tecnm.mx

Área de participación: sistemas computacionales

Resumen

La disartria es un trastorno del habla como consecuencia de una parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Las personas con disartria frecuentemente presentan dificultad para pronunciar las palabras de una manera inteligible, por lo que el trastorno puede afectar en la capacidad de la persona para relacionarse con otros debido a la falta de entendimiento en la expresión oral; teniendo como resultado la exclusión social. En el presente artículo se explica el desarrollo de un sistema para asistir a la persona con disartria en su interacción con otros. Se trata de una aplicación móvil la cual reconoce lo que la persona desea expresar y despliega la salida por medio de un generador de voz. Como resultado de las pruebas de funcionalidad, se obtuvieron un 77% y un 65% de exactitud en el reconocimiento del habla de casos con disartria leve y moderada, respectivamente.

Palabras clave: disartria, tecnología de asistencia, inteligencia artificial.

Abstract

Dysarthria is a speech disorder resulting from cerebral palsy, stroke, amyotrophic lateral sclerosis, among others. People with dysarthria often present difficulty to pronounce words in an intelligible way, so the disorder can affect the person's ability to relate to others due to the lack of understanding in their oral expression, resulting in social exclusion. This article explains the development of a system to assist the person with dysarthria in their interaction with others. The system consists of a mobile application which recognizes, by using a neural network, what the person wants to express, and displays the output through a voice generator. As a result of the functional tests, 77% and 65% accuracy in speech recognition was obtained for cases with mild and moderate dysarthria, respectively.

Key words: dysarthria, assistive technology, artificial intelligence.

Introducción

En el 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 700.000 personas presentaban una dificultad para hablar o comunicarse [1]. En las discapacidades de la comunicación, se encuentra la disartria. Se trata de un trastorno de origen neurológico en el que la persona presenta problemas para controlar los músculos empleados para hablar. En la disartria se presentan síntomas como, por ejemplo, lentitud o movimientos involuntarios en el habla, los cuales repercuten negativamente en el entendimiento del habla de la persona [2]. Para apoyar a la persona en la expresión de deseos, necesidades u opiniones, se han desarrollado diversos tipos de tecnología de asistencia. Desde cuadrículas con imágenes o con las letras del abecedario, hasta aplicaciones móviles que permiten seleccionar palabras para formar una oración y desplegarla por medio de un generador de voz. Sin embargo, existen casos en donde la disartria es acompañada por discapacidades motrices que dificultan

el uso de teclados o la manipulación de objetos pequeños [3]. Es por ello que la aplicación de sistemas basados en el reconocimiento del habla se ha visto prometedora. No obstante, los sistemas de reconocimiento utilizados para un habla sin alteraciones son incapaces de reconocer el habla de personas con disartria debido a las variaciones que pueden presentar.

En la actualidad existen aplicaciones móviles como VocaTempo o Voiceitt, las cuales buscan asistir la comunicación oral de las personas con alteraciones del habla, como es el caso de la disartria, por medio del reconocimiento del habla. No obstante, estas aplicaciones tienen un costo aproximado de 174 dólares [4]-[5]. En la presente investigación se describe el desarrollo de un sistema inteligente para asistir la comunicación de personas con disartria leve y moderada. El sistema emplea una red neuronal para el reconocimiento de patrones de voz. En el artículo se describe desde la arquitectura considerada hasta los resultados de las pruebas de funcionalidad y usabilidad del sistema. Con este proyecto se busca facilitar la comunicación de necesidades y deseos a otros por parte de las personas con disartria.

Metodología

Arquitectura del sistema

Para el funcionamiento del sistema se consideraron cuatro módulos, cada uno con un propósito en específico, los cuales son: módulo de entrada, de entrenamiento, de reconocimiento y de resultados. En la Figura 1 se muestra cada uno de los módulos, los procesos que se llevan a cabo en ellos y los módulos u otros componentes del sistema con los que se relacionan.

Figura 1. Arquitectura del Sistema. Elaboración propia.

Para realizar el entrenamiento y la ejecución del modelo en el sistema, primero es importante que el usuario registre cuáles son las palabras que desea se reconozcan y qué salida espera se despliegue en cada una de ellas. Por ejemplo, el usuario puede pronunciar la palabra "perro" para que el modelo la reconozca, pero no necesariamente esta palabra será la salida del dispositivo; sino que es posible que el usuario configure la aplicación para desplegar como salida "quiero jugar con mi perro". Estos datos son registrados por el usuario y son almacenados en una base de datos, considerando como atributos un identificador, el valor de entrada (lo que la persona pronuncia) y el valor de salida (lo que la persona desea que la aplicación tenga como salida).

Tanto para realizar el reconocimiento como el entrenamiento, es necesario obtener audios que contendrán la pronunciación del usuario de la palabra que desea se entrene o reconozca. Estos audios son recibidos por el módulo de entrada. El audio es obtenido al utilizar la clase AudioRecord, la cual administra los recursos de audio para grabar desde el hardware de entrada de audio. Durante la grabación, el dispositivo se encarga de leer los datos del objeto creado de la clase AudioRecord. Finalmente, se obtiene un arreglo que representa al audio.

En el caso del módulo de entrenamiento, éste recibe el audio y realiza en él un preprocesamiento, el cual consiste en la extracción de características y su etiquetado. La extracción de características se realiza por medio de un modelo de inteligencia artificial, el cual se explica más adelante en el presente artículo, obteniendo por resultado un arreglo con dichas características. Estas características son almacenadas en la base de datos, considerando también el identificador de la palabra que fue entrenada. Con ello, se realiza el etiquetado del audio. Estas características y el etiquetado son utilizados para el entrenamiento de la red neuronal; el cual es realizado por medio de técnicas ofrecidas por TensorFlow para el entrenamiento de modelos en el dispositivo móvil.

Una vez entrenada la red neuronal, es posible utilizarla para el reconocimiento. En el caso del módulo de reconocimiento se realiza un preprocesamiento, el cual consiste en la extracción de características. Al igual que en el módulo de entrenamiento, estas características son obtenidas por medio de un modelo de inteligencia artificial. Con estas características, la red neuronal es capaz de realizar una clasificación. La salida obtenida por la red neuronal es consultada en la base de datos para obtener la frase o palabra relacionada con dicho resultado. Finalmente, la frase o palabra resultante es reproducida por medio de un generador de voz. Para obtener habla a partir de texto, se utilizó la clase TextToSpeech ofrecida por Android.

Conjuntos de datos

Para la generación de los conjuntos de datos, se contó con el apoyo de dos personas, menores de edad, con disartria. Un caso con disartria leve y otro caso con disartria moderada. Se generaron dos *datasets*, uno para cada uno de los casos, esto debido a que se desea que el sistema sea dependiente del usuario; es decir, que el sistema sea personalizado y entrenado por la persona que utilizará el sistema. En el presente artículo, se identificará al caso con disartria leve con el id I-DL. El id es generado a partir de la inicial del nombre de la persona y el nivel de severidad de su disartria, ya sea leve o moderada. Para la identificación de la persona con disartria moderada, se considera el id Y-DM.

Para definir las palabras que conformarían a los conjuntos de datos, se le solicitó a la persona con disartria y a su tutor el identificar palabras utilizadas de manera cotidiana por la persona. Para el caso I-DL, se consideraron las palabras caricatura, PawPatrol, sándwich, teléfono y dinosaurio. Mientras que para el caso Y-DM, se consideraron las palabras Kenia, agua y silla.

Al tener identificadas las palabras que se desea sean reconocidas por el sistema, se iniciaron las grabaciones; las cuales contienen la pronunciación de dichas palabras por parte del caso de estudio. Para la recolección de audios se empleó una tableta Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Cuenta con un sistema operativo Android 11. Los audios fueron grabados en distintos días, en un período de 6 meses. Finalmente, para el caso I-DL, se obtuvieron 60 repeticiones para cada una de las palabras; mientras que para el caso Y-DM, se recolectaron 65 repeticiones por palabra.

Modelo basado en *transfer learning*

Debido a que el conjunto de datos obtenido no es suficiente para el entrenamiento de una red neuronal desde cero, se empleó la extracción de características como técnica de aprendizaje por transferencia (*transfer learning*, en inglés). De manera general, en el aprendizaje por transferencia se busca utilizar un modelo, el cual ha sido entrenado previamente con un conjunto de datos compuesto de hasta millones de datos, como punto de partida para desarrollar un modelo que realice una tarea similar, pero en la que exista muy pocos datos para el entrenamiento del modelo desde cero [6]. En la técnica de extracción de características, primero se obtiene la salida de alguna de las capas del modelo ya entrenado; generalmente la salida extraída es de las últimas capas de la red neuronal. Esta salida extraída es empleada como entrada al modelo desarrollado para la tarea deseada; este modelo puede tratarse de, por ejemplo, una red neuronal o una máquina de vectores de soporte [7].

Para la presente investigación, se consideró la extracción de características a partir de YAMNet (*Yet Another Mobile Network*, en inglés). Este modelo es un clasificador de audios que contiene 521 clases; emplea la arquitectura MobileNetV1 [8]. YAMNet fue entrenado con un *dataset* compuesto por 2.1 millones de audios

etiquetados. El modelo clasifica los sonidos de entrada al identificar si el audio presentado contiene, por ejemplo: habla, gritos, música, silbidos, estornudos, aplausos, maullido de gatos, entre otros.

En la Figura 2 se muestra el proceso para realizar inferencias con el modelo desarrollado. En el proceso se considera la obtención de la señal de audio, el uso de YAMNet, la aplicación de la técnica de aprendizaje por transferencia mencionada y el uso del modelo clasificador desarrollado.

Figura 2. Proceso para entrenar y realizar inferencia con el modelo desarrollado [8].

Primero, es necesario obtener la señal de audio a clasificar. La señal debe ser mono, con una frecuencia de muestreo de 16 kHz y con rango de amplitud de $[-1, +1]$. Debe ser representada en un tensor unidimensional de tipo flotante [9]. Después, se calcula el espectrograma de Mel de la señal de audio; este procesamiento es realizado por YAMNet. El espectrograma de Mel obtenido es utilizado como entrada para el modelo de YAMNet. Posteriormente, se emplea la técnica de aprendizaje por transferencia mencionada a la penúltima capa del modelo YAMNet. Finalmente, las características extraídas son la entrada al modelo clasificador desarrollado para realizar la clasificación.

Aplicación móvil

Se desarrolló la aplicación para su uso en Android en Android Studio. Se utilizó el lenguaje de programación Kotlin y el lenguaje de marcado XML. Para facilitar la implementación de la aplicación, se empleó el componente de navegación de Android Jetpack, el cual ayuda a reducir el código necesario y el seguir prácticas apropiadas.

La pantalla principal se muestra en la Figura 3. En ella se muestran dos botones con distintas funcionalidades.

Figura 3. Pantalla principal. Elaboración propia.

Al presionar el botón rojo ubicado en la pantalla principal, la aplicación comienza a grabar para llevar a cabo el reconocimiento. El espacio en blanco situado en la parte superior de la aplicación está destinado para mostrar la salida obtenida al realizar el reconocimiento. Al presionar el botón azul, el usuario se dirige a la lista de palabras que se han registrado. Esta pantalla se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Lista de registros. Elaboración propia.

En la pantalla en donde se muestra a lista de registros, es posible realizar diferentes acciones. En caso de que el usuario seleccione uno de los registros, se dirige a la interfaz que muestra el registro y permite su entrenamiento, eliminación o modificación. Esta pantalla se muestra en la Figura 5. Si la persona desea añadir un nuevo registro, puede realizarlo al presionar el botón "+" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla de la lista de registros (ver Figura 4). La interfaz para añadir nuevos registros se observa en la Figura 6.

Figura 5. Interfaz para modificar, eliminar o entrenar registro. Elaboración propia.

Figura 6. Interfaz para añadir nuevo registro. Elaboración propia.

Resultados y discusión

Clasificación para el caso I-DL

Se realizaron diversas experimentaciones para el entrenamiento de la red neuronal con el dataset del caso I-DL. En ellas, se consideraron 60 épocas, un *batch* de 16, como función de pérdida se utilizó *Sparse Categorical Crossentropy* y como optimizador se empleó Adam. Se entrenó la red neuronal para el reconocimiento de 5 palabras, utilizando 30, 35 y 45 repeticiones por palabra. Las repeticiones restantes fueron utilizadas para la evaluación del modelo. En la Tabla 1 se muestran los resultados al entrenar la red neuronal con 30, 35 y 40 repeticiones.

Tabla 1. Entrenamiento con dataset I-DL para el reconocimiento de cinco palabras, considerando 30, 35 y 40 repeticiones por palabra.

Cantidad de datos para entrenamiento por palabra	Entrenamiento		Evaluación	
	Error	Exactitud	Error	Exactitud
30	0.0354	0.9866	5.1268	0.64
35	0.0553	0.9828	4.1892	0.77
40	0.1213	0.9648	3.2883	0.69

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 1 se observa que el mayor porcentaje de exactitud obtenido es de un 77% al considerar 35 repeticiones por palabra durante el entrenamiento. Al aumentar la cantidad de palabras, el porcentaje disminuye a un 69%. Para conocer a mayor profundidad la manera en la que el modelo realizó las predicciones, se obtuvo la matriz de confusión del modelo entrenado con 35 repeticiones. Éste se muestra en la Figura 7.

	PawPatrol	Caricatura	Sándwich	Teléfono	Dinosaurio
PawPatrol	15	1	0	4	0
Caricatura	0	15	4	0	1
Sándwich	0	2	16	1	1
Teléfono	2	2	0	16	0
Dinosaurio	1	4	0	0	15

Figura 7. Matriz de confusión obtenida de modelo entrenado con 35 palabras. Elaboración propia.

Para la evaluación, se utilizaron 20 repeticiones por palabra. Como se observa en la matriz de confusión, el modelo clasificó correctamente 15 de las 20 repeticiones de las palabras PawPatrol, caricatura y dinosaurio; mientras que las palabras sándwich y teléfono fueron clasificadas de manera correcta 16 veces de 20 repeticiones mostradas en total.

Con la finalidad de analizar la manera en la que la cantidad de clases (palabras a reconocer) repercute en la exactitud obtenida por el modelo, se realizaron experimentaciones considerando la clasificación de 2 a 5 palabras. El entrenamiento se realizó bajo las mismas condiciones mencionadas anteriormente en cuanto al número de épocas, *batch*, función de pérdida y optimizador. Al obtener una mayor exactitud al considerar 35 repeticiones por palabra en las pruebas anteriores, se consideró esa cantidad para realizar estas experimentaciones. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparación en la clasificación de 2, 3, 4 o 5 palabras, considerando 35 repeticiones.

Número de palabras	Entrenamiento		Evaluación	
	Error	Exactitud	Error	Exactitud
2	0.0151	1	0.6529	0.95
3	0.0306	1	0.7973	0.8667
4	0.0353	0.9929	1.1667	0.7626
5	0.0553	0.9828	4.1892	0.77

Fuente: elaboración propia.

La exactitud obtenida al considerar dos palabras en la evaluación del modelo es de un 95%. Este porcentaje se reduce a un 86.67% al aumentar la cantidad de palabras a reconocer a tres. Con cuatro palabras, se reduce un 10.41% al porcentaje obtenido en el caso anterior. Sin embargo, al considerar cinco palabras, el porcentaje obtenido aumenta a 77% de exactitud.

Clasificación para el caso Y-DM

Para el caso Y-DM, se consideró el entrenamiento para el reconocimiento de tres palabras. Al igual que en el caso I-DM, se consideraron 60 épocas, un *batch* de 16, *Sparse Categorical Crossentropy* como función de pérdida y Adam para la optimización. Se realizó una variación en la cantidad de repeticiones utilizadas para el entrenamiento del modelo de 35 y 45. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Entrenamiento con dataset Y-DM para el reconocimiento de tres palabras, considerando 35 y 45 repeticiones por palabra.

Cantidad de datos para entrenamiento por palabra	Entrenamiento		Evaluación	
	Error	Exactitud	Error	Exactitud
35	0.1408	0.981	1.0104	0.65
45	0.2305	0.9185	0.9515	0.5167

Fuente: elaboración propia.

Es posible observar que, el porcentaje obtenido al considerar 35 repeticiones por palabra es de un 65%; sin embargo, este porcentaje se ve reducido al aumentar la cantidad de palabras a 45, teniendo como resultado un 51.67% de exactitud. En la Figura 7 se muestra la matriz de confusión obtenida por el modelo entrenado con 35 repeticiones. Se utilizaron 20 repeticiones por palabra para la evaluación.

	Agua	Kenia	Silla
Agua	10	8	2
Kenia	2	17	1
Silla	3	5	12

Figura 8. Matriz de confusión obtenida de modelo entrenado con 35 repeticiones. Elaboración propia.

Pruebas de usabilidad

Estas pruebas se realizaron al caso I-DL y también a su tutor. Primero se plantearon una serie de instrucciones que permitieron evaluar la facilidad del usuario y del tutor para utilizar la aplicación desarrollada. Las instrucciones dadas para el tutor son las siguientes:

1. Ve a la lista de registros.
2. Al terminar la instrucción anterior, agrega un nuevo registro.
3. Desde la página de inicio, identifica la manera de eliminar un registro o modificarlo.
4. Después de la instrucción anterior, regresa a la página principal.

Para el caso del usuario, se añadieron las siguientes dos instrucciones:

- Utiliza la aplicación para iniciar una grabación y así, la aplicación reconozca lo que quieres decir.
- Desde la página de inicio, busca la manera de entrenar un registro.

Después de leer cada una de las instrucciones, se cronometraba el tiempo para conocer cuánto tardaba la persona en realizar la instrucción, se registró la cantidad de errores que cometió la persona, la seguridad que demostró y la frustración que mostraba. Estas dos últimas características por evaluar fueron calificadas en un rango de 0 a 5, siendo 0 el valor menor y 5 el más alto. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4 para el caso del tutor, y en la Tabla 5 para el usuario.

Tabla 4. Resultados obtenidos de pruebas de usabilidad aplicadas a tutor de caso I-DL.

Instrucción	Ejecución de tarea		Esfuerzo		Satisfacción
	¿Pudo realizar la tarea? (Sí/No)	Seguridad (0-5)	Cantidad de errores	Tiempo total para ejecutar tarea	Frustración al realizar la tarea (0-5)
1. Ve a la lista de registros.	Sí	5	0	3 seg	0
2. Al terminar la instrucción 1, agrega un nuevo registro.	Sí	4	0	1 min 22 seg	3
3. Desde la página de inicio, busca la manera de eliminar un registro o modificarlo.	Sí	1	1	1 min 18 seg	4
4. Regresa a la página principal.	Sí	5	0	4 seg	0

Fuente: elaboración propia.

El tutor del caso I-DL fue capaz de realizar todas las instrucciones solicitadas. Para el caso de la instrucción 1 y 4, comentó que los iconos utilizados para añadir registro y regresar a la página principal son útiles y entendibles. Al realizar la instrucción 2, comentó que sería útil la modificación del color del botón; con la finalidad de que este resulte más llamativo a la vista y sea captado fácilmente por el usuario. Al realizar esta instrucción, el tutor mostró

un poco de frustración, ya que no entendía qué escribir en el cuadro que solicita “Palabra o frase a emitir” (véase Figura 6). Se comentó que el uso de una frase como “Frase que quieres que se escuche” es más entendible para él. Al pedirle al tutor que realizara la instrucción 3, mostró dificultad para identificar que es necesario presionar el registro para su modificación o eliminación. El tutor comentó: “*primero estaba buscando los tres puntitos, luego intenté deslizar y ya después pensé en presionar el registro*”. El tutor recomendó que el registro pueda visualizarse como botón para identificar fácilmente que es posible presionarlo para su configuración.

Tabla 5. Resultados obtenidos en las pruebas de usabilidad aplicadas al caso I-DL.

Instrucción	Ejecución de tarea		Esfuerzo		Satisfacción
	¿Pudo realizar la tarea? (Sí/No)	Seguridad (0-5)	Cantidad de errores	Tiempo total para ejecutar tarea (seg)	Frustración al realizar la tarea (0-5)
1. Utiliza la aplicación para empezar una grabación y así, la aplicación reconozca lo que quieres decir.	Sí	5	0	1	0
2. Ve a la lista de registros	Sí	5	0	5	0
3. Después, agrega un nuevo registro.	No	0	0	3	5
4. Desde la página de inicio, busca la manera de eliminar un registro o modificarlo.	Sí	1	1	40	4
5. Desde la página de inicio, busca la manera de entrenar un registro.	Sí	1	1	40	4
6. Regresa al inicio	Sí	5	0	2	0

Fuente: elaboración propia.

El caso I-DL mostró facilidad para iniciar grabación (instrucción 1), ir a la lista de registros (instrucción 2) y para regresar a la pantalla principal (instrucción 6). Sin embargo, la persona no fue capaz de añadir un nuevo registro, puesto que aún no sabe leer y escribir. Al igual que el tutor, le tomó tiempo a la persona el identificar que es posible presionar el registro para su modificación y también para su entrenamiento. Es importante mencionar que la persona no presenta complicaciones motoras que le dificulten realizar movimientos precisos utilizados, por ejemplo, para presionar los botones de la aplicación.

Discusión

Durante el levantamiento de datos para la generación del conjunto de datos, se tuvieron complicaciones externas al proyecto de investigación. En ocasiones las personas se mostraban cansadas antes de iniciar las grabaciones debido a actividades que recién terminaban de realizar. También, fue necesario conocer que para el caso de disartria media existía un límite de repeticiones a grabar en un día, ya que la persona mostraba signos de fatiga cuando se intentaba realizar una mayor cantidad de repeticiones por día de las que normalmente se realizaban.

En el caso de disartria leve fue posible observar que, al aumentar la cantidad de palabra a reconocer, el porcentaje de reconocimiento se reducía. Sin embargo, al considerar 4 y 5 clases, se obtuvo una ligera variación. Se deduce que después de 4 clases, el porcentaje presenta una mínima variación al aumentar la cantidad de palabras. No obstante, es necesario continuar con las experimentaciones para su comprobación. En [10] se expone el desarrollo de un modelo CNN para el reconocimiento de 12 palabras en el idioma italiano; en el cual se utilizaron 1000 repeticiones de 3 personas para realizar el entrenamiento del modelo. Obteniendo un 57.5% de exactitud durante las pruebas de evaluación. En [3] se desarrollan dos modelos, CNN y CRNN (*Convolutional Recurrent Neural Network*, por sus siglas en inglés) para el reconocimiento de 16 palabras en inglés. Para el entrenamiento, se utilizó el dataset TORGO, donde se extrajeron entre 30 y 59 repeticiones para cada una de las palabras a reconocer. Durante la evaluación, se obtuvo un 31.4% de exactitud con el modelo CNN y un 40.6% con la CRNN. Los resultados de la presente investigación muestran que, al tener una cantidad insuficiente para el entrenamiento de una red desde cero, el uso de técnicas de aprendizaje por transferencia son una opción para obtener un mayor

porcentaje de exactitud. No obstante, es necesario realizar experimentaciones con una mayor cantidad de palabras a reconocer para su comprobación.

En el desarrollo de la aplicación, fue posible reconocer el panorama de oportunidades que se brinda al tener la oportunidad de interactuar con un modelo, en este caso una red neuronal, por medio de un dispositivo móvil. Con la presente investigación, se plantean no sólo las bases para el desarrollo del modelo, también se consideran aquellos aspectos a tomar en cuenta para que las personas con disartria puedan utilizarlo. Con ello, se busca tener un sistema funcional y fácil de utilizar, el cual esté disponible para todos aquellos que lo requieran.

Trabajo a futuro

Con la finalidad de analizar el comportamiento del modelo a mayor profundidad, es necesario realizar pruebas con una mayor cantidad de casos de personas con disartria leve y moderada. También es necesario aumentar la cantidad de palabras a reconocer. Es decir, se propone continuar con el *dataset* generado para continuar con las experimentaciones. También es necesario realizar pruebas de usabilidad considerando a una persona con restricción motora, con la finalidad de analizar si una persona bajo estas condiciones presenta alguna dificultad al interactuar con la aplicación. Es necesario realizar modificaciones a la aplicación, considerando lo comentado y observado por los participantes en las pruebas de usabilidad realizadas; esto con la finalidad de hacer la aplicación aún más intuitiva y que los usuarios tengan una experiencia positiva y útil durante su uso.

Conclusiones

Para el desarrollo del sistema, fue necesario desarrollar un conjunto de datos para cada uno de los casos. A pesar de la escasez de datos, fue posible obtener un 77% de exactitud en el reconocimiento de 5 palabras para el caso de la disartria leve y un 65% en el reconocimiento de 3 palabras para la disartria media. Esto gracias al uso de técnicas de aprendizaje por transferencia que permiten trabajar con un conjunto de datos pequeño. En los dos casos, los mejores resultados se presentaron al considerar 35 repeticiones por palabra. Se realizaron pruebas de usabilidad del sistema, en las que se observó la importancia de considerar a un tutor para la manipulación de los registros, debido a las restricciones que el usuario pueda presentar debido a la edad (no saber leer y/o escribir).

Agradecimientos

Se agradece el apoyo obtenido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al primer autor del presente artículo. Apoyo otorgado para realizar los estudios en el programa de maestría en Ciencias de la Computación en el Tecnológico Nacional de México campus Hermosillo.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad," México, 2019. [Online]. Available: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf.
- [2] Mayo Clinic, "Síntomas y causas," *Disartria*, 2019. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseasesconditions/dysarthria/symptoms-causes/syc-20371994> (accessed Sep. 27, 2020).
- [3] H. Albaqshi and A. Sagheer, "Dysarthric Speech Recognition using Convolutional Recurrent Neural Networks," *Int. J. Intell. Eng. Syst.*, vol. 13, no. 6, pp. 384–392, 2020, doi: 10.22266/ijies2020.1231.34.
- [4] "Voiceitt." <https://www.voiceitt.com/why-voiceitt.html> (accessed Sep. 24, 2020).
- [5] Therapy Box, "VocaTempo," 2020. <https://therapy-box.co.uk/vocatempo> (accessed Sep. 22, 2020).
- [6] MathWorks, "Transfer Learning for Training Deep Learning Models." <https://la.mathworks.com/discovery/transfer-learning.html> (accessed Apr. 05, 2021).
- [7] F. Berzal, *Redes Neuronales & Deep Learning*. Independently published, 2019.
- [8] C. Malmberg, "Real-time Audio Classification on an Edge Device - Using YAMNet and TensorFlow Lite," 2021.
- [9] P. Manoj and D. Ellis, "YAMNet." <https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/audioset/yamnet> (accessed Nov. 20, 2021).
- [10] D. Mulfari, G. Meoni, and L. Fanucci, "Machine learning in assistive technology: A solution for people with dysarthria," *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, pp. 308–309, 2018, doi: 10.1145/3284869.3284928.
- [11] C. M. Guevara Vélez, U. Nacional, P. Ruiz, and G. Lambayeque, "Modelos ocultos de Markov para el desarrollo de un sistema de ayuda al habla para personas que sufren de disartria," pp. 141–154, 2018.